

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЗАМОНАВИЙ ЮРИДИК ТАЪЛИМ ВА УНИНГ МУСТАҲКАМ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Азимов Ҳакимали Имомович

ТДЮУ профессори

Аннотация: Мазкур мақолада юридик таълим соҳасини тубдан ислоҳ қилиш борасида Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 апрелда “Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонларидан келиб чиққан ҳолда фикр-мулоҳазалар баён қилинган. Биз янги Ўзбекистонни барпо этишни мақсад қилиб олган эканмиз, албатта бунда замон билан ҳамнафас фикрлайдиган, юксак малакали, инсонпарвар, адолатпарвар, ҳалол ҳуқуқшунос кадрларларга бўлган эҳтиёжнинг ортиб бориши шакл-шубҳасиздир. Мазкур фармон айнан ана шундай эзгу мақсад ва вазифаларни амалга оширишга қаратилганлиги билан эътиборга моликдир. Ушбу мақолада ёшларнинг хусусан, юридик кадрларнинг янги замонавий авлодининг таълим-тарбияси борасида, шунингдек, юридик кадрларнинг сифат даражасини юқори босқичга олиб чиқишда очиклик, шаффофликнинг роли ва аҳамияти хусусида ҳам етарлича фикрлар ўз аксини топган.

Калит сўзлар: юридик таълим, ҳуқуқ ва сиёсий-ҳуқуқий таълим, Васийлик кенгаши, инновация ва илмий фаолиятни тижоратлаштириш, ёш юристлар жамоат бирлашмаси, қонун устуворлиги, адолат, Иммануил Кант, таълимнинг узлуксизлиги, кредит-модуль тизими, давлат ва ҳуқуқ институти, жадиждлар.

Аннотация: В данной статье выражены мнения на основании указа Президента Шавката Мирзиёева от 29 апреля 2020 года «О дополнительных мерах по коренному совершенствованию юридического образования и науки в Республике Узбекистан» относительно радикального реформирования сферы юридического образования. Поскольку мы стремимся построить новый Узбекистан, нет никаких сомнений в том, что будет возрастать потребность в современных, высококвалифицированных, гуманных, беспристрастных и честных кадрах. Этот указ примечателен тем, что направлен на реализацию столь благородных целей и задач. В данной статье достаточно мыслей о воспитании и подготовке молодежи, особенно нового современного поколения юридических кадров, а также о роли и значении открытости, прозрачности в

повышении качественного уровня юридических кадров на более высокий уровень.

Ключевые слова: юридическое образование, право и политико-правовая доктрина, Попечительский совет, коммерциализация инновационной и научной деятельности, общественное объединение молодых юристов, верховенство права, справедливость, Иммануил Кант, непрерывность образования, кредитно-модульная система, государство и правовой институт, джадиды.

Abstract: This article expresses opinions based on the decree of President Shavkat Mirziyoyev dated April 29, 2020 “On additional measures to radically improve legal education and science in the Republic of Uzbekistan” regarding radical reform of the field of legal education. As we strive to build a new Uzbekistan, there is no doubt that the need for modern, highly qualified, humane, impartial and honest personnel will increase. This decree is remarkable in that it is aimed at realizing such noble goals and objectives. This article contains enough thoughts about the education and training of young people, especially the new modern generation of legal personnel, as well as the role and importance of openness and transparency in raising the quality level of legal personnel to a higher level.

Key words: legal education, law and political-legal doctrine, Board of Trustees, commercialization of innovative and scientific activities, public association of young lawyers, rule of law, justice, Immanuel Kant, continuity of education, credit-modular system, state and legal institution, Jadids.

Бугунги кунда мамлакатимизда барча соҳалар каторида суд-ҳуқук тизимида ҳам кенг қамровли ислоҳотларнинг амалга оширилаётганлиги диққатга сазовордир. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда талабаларнинг хусусан, бўлғуси ҳуқуқшуносларнинг дунёқараши замон билан ҳамнафас бўлиши лозим. Шунини алоҳида мамнуният билан қайд этиш керакки, 2023 йилнинг 30 апрель куни биринчи марта Умумхалқ Референдуми асосида Янгиланган Конституциямизнинг қабул қилиниши мамлакатимиз ҳаётида муҳим тарихий воқеа бўлди [1]. Зеро, Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев қайд этганларидек: “Референдум кейинги йилларда халқимизнинг сиёсий онги, ҳуқуқий маданияти ва дунёқараши нақадар юксалганини амалда кўрсатди. Ушбу тарихий танлов орқали халқимиз бундан олти йил олдин бошлаган ислоҳотларимизга катта ишонч билан қараб, уларни тўла қўллаб-қувватлашини яна бир бор намоён этди. Эл-юртимизнинг ана шундай азму қарори асосида давлатчилигимиз ва иқтисодиётимизни бундан кейин ҳам барқарор ривожлантириш учун мустаҳкам замин яратилди” [2].

2023 йил 1 майда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий қонуни” ҳамда 2023 йил 8 майда Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан “Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясини амалга ошириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармон қабул қилинди. Конституциямизда – Ўзбекистон-суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий, дунёвий, тинчликсевар давлат эканлиги қатъий белгилаб қўйилганлиги Бош Қомусимизнинг нақадар инсонпарварлик тамойиллари билан суғорилганлигидан далолатдир. Зеро, давлат ва жамият тараққиёти, унинг ривожланиши суд тизимида амалга оширилаётган ислоҳотларга боғлиқ эканлигини алоҳида таъкидлаш жоиздир. Дарҳақиқат, Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев мустақиллигимизнинг 31 йиллигига бағишланган тантанали маросимда сўзлаган нутқида таъкидлаганларидек: “Суд тизими мустақил бўлмас экан, жамиятимизда ривожланиш бўлмайди. Суд идорасига иши тушган ҳар бир шахс ушбу даргоҳда қонун ва адолат устувор эканига ишонч ҳосил қилиши лозим. Янги Ўзбекистонда ҳар қандай баҳсли масалага адолатли ечим фақат одил суд томонидан топилиши керак. Судьялар ишига ҳар қандай аралашув кескин жазоланади, уларнинг хавотирсиз ишлаши учун барча зарур шароитлар яратилади. Қанчалик қийин бўлмасин, суд тизимидаги ислоҳотларимизни албатта давом эттирамиз” [3]. Юридик таълим соҳасини ислоҳ қилиш борасида 2020 йил 29 апрель куни Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг –Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида [4] ги Фармони қабул қилинди. Мазкур фармон юридик таълим соҳасида анчадан бери ўз ечимини кутаётган масалаларни ҳал этишда туб бурилиш ясашга хизмат қилиши шубҳасиздир. Айни вақтда фармонда миллий юридик таълимнинг рақобат бардошлигини ошириш, ёшларимизнинг юридик таълим олишларидаги имкониятларини янада кенгайтириш, юридик таълим сифатини халқаро стандартларга жавоб берадиган даражага олиб чиқиш, умуман олганда давр билан ҳамнафас сифатли юридик таълим, замон билан ҳамнафас ҳуқуқшунослар корпусини шакллантириш каби ҳаётий масалаларнинг қамраб олинганлиги эътиборга моликдир. Биз ҳуқуқий- демократик давлат барпо этиш йўлидан дадил одимлаётган эканмиз, албатта бунда етук ҳуқуқшунос кадрларга бўлган эҳтиёжнинг тобора ортиб бориши табиийдир.

Шуни таъкидлаш керакки, ҳар бир демократик тараққиёт йўлини танлаган давлат юксак тараққиётга эришмоқчи экан бунда албатта, энг аввало халқаро талабларга жавоб берадиган етук ҳуқуқшуносларга, адолатли ва

инсонпарвар қонунларга эҳтиёж сезади. Хўш, эндиликда етук ҳуқуқшунос кадрлар қандай шакллантирилмоқда. Улар қандай назария ва амалиёт билан қуроллантирилмоқда. Мазкур масалалар ва унинг ечими фармонда аниқ равшан кўрсатиб берилганлиги билан аҳамиятлидир. Энг аввало, улар ҳалол, пок виждонли, юксак ватанпарвар ва миллатпарвар бўлишлари баробарида мустақил Ўзбекистонимизнинг номини, ўзбек халқининг қандай миллат, қандай халқ эканлигини бутун дунёга тараннум эта оладиган юқори малакали, мустақил фикрлайдиган ҳуқуқшунос кадрлар бўлиши керак. Шунинг баробарида халқимизнинг ҳақиқий ҳимоячиси бўлиб майдонга чиқишлари керак. Улар халқимизнинг ишончи ва таянчига айланиши лозим. Ана шунда давлат ва жамият тараққиёти юксак босқичларга кўтарилади. Умуман олганда, ҳуқуқ қонунларининг адолат билан иш юритишлари, қонун доирасида халқнинг мафээтини тўла ҳимоя қилишлари халқнинг эртанги кунга бўлган ишончини оширади. Инсоннинг ҳақ-ҳуқуқлари топталса, уни қонун билан ҳеч ким ҳимоя қилмаса, у жамиятдаги ислоҳотларга бефарқ бўлиб қолади. Ахир амалга оширилаётган ислоҳотларнинг туб мазмун- моҳияти халқимизнинг бугунги ва келажакдаги фаровон ҳаёти учун бўлаётганлигини унутмаслигимиз керак. Шу ўринда айтиш керакки, жамиятда адолатни, қонун устуворлигини тўла таъминламасдан туриб, юксак тараққиётга, олдимизга қўйилган буюк мақсадларга эриша олмаймиз. Ана шу нуқтаи – назардан олиб қараганда ҳар томонлама етук, юксак маънавий ахлоқий фазилатларга эга бўлган ҳуқуқшунослар корпусини шакллантириш айна замон талабидир.

Бугунги кунда Самарқанд, Наманган ва Термиз давлат университетларида юридик факультетлар фаолият кўрсатмоқда. Эндиликда ёшлар учун кенг имкониятлар очилди. Ҳуқуқшунослик касбини эгалламоқчи бўлган Республикамиз ёшларининг юридик таълим олишлари учун тенг шароитлар яратилди. Ёшларимиз нафақат марказда, балки вилоятларда ҳам ҳуқуқшунослик мутахассислиги бўйича таълим оладилар. Бу эса рақобатни вужудга келтиради, рақобат эса юридик таълимнинг юксалишига олиб келади. Айна пайтда кўзланган мақсад ҳам ана шунда.

Ҳозирги кунда замон талабларидан келиб чиқиб қарайдиган бўлсак, юридик кадрларга бўлган эҳтиёж нафақат ҳуқуқ -тартибот органлари тизими учун балки, халқ хўжалигининг турли жабҳаларида юридик кадрларга бўлган эҳтиёжнинг тобора ортиб бораётганлигини гувоҳи бўламиз. Айнан ана шундай ҳаётий масалаларнинг ечими мазкур фармон доирасида ўз аксини топганлиги аҳамиятга моликдир. Эндиликда жойларда юридик кадрларга бўлган эҳтиёжнинг аниқ –равшан, ҳар томонлама асосли механизми яратилмоқда.

Қолаверса мутасади ташкилотлар билан Тошкент давлат юридик университети ўртасида ўзаро тизимли ҳамкорлик алоқалари мустаҳкамланиб боради. Юридик кадрларнинг сифат даражаси юқори босқичга кўтарилиб, очиклик, шаффофлик асосида юқори малакали юридик хизмат тизими вужудга келади.

Шунингдек, фармонга кўра ТДЮУда Халқаро ҳуқуқ ва қиёсий ҳуқуқшунослик факультети фаолиятининг йўлга қўйилиши юридик таълим сифатини янада юқори босқичга олиб чиқишга қаратилганлигидан далолатдир. Эндиликда Ўзбекистонда тайёрланаётган ҳуқуқшунослар нафақат мамлакатимиз доирасида, балки халқаро миқёсида ўз ўрнига, нуфузига эга бўлади. Хорижий давлатлар ўртасидаги ҳуқуқий муносабатлар тизимининг кенгайтиришда ҳамда етакчи давлатларнинг халқаро ҳуқуқ соҳасидаги бой тажрибаларини илғор инновацион ғояларини ўрганишда муҳим роль ўйнайди. Шунини таъкидлаш керакки, ҳозирги глобаллашув даврида халқаро ҳуқуқ соҳасида ривожланган давлатларнинг ютуқлари билан ҳамкор бўлиш ва уни амалиётга қўллаш давр талабидир. Бугунги шиддатли, тезкор кечаётган глобаллашув даврида хорижий давлатларнинг, хусусан, Германия, Япония ва бошқа ривожланган давлатларнинг ҳуқуқи ва ҳуқуқий тизимларининг қиёсий тадқиқотлари натижаларини ҳисобга олган ҳолда халқаро ҳуқуқ нормаларни имплементация қилиш ва миллий қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқишда ва уни ҳаётда қўллашнинг назарда тутилганлиги мақсага мувофиқдир. Эндиликда халқаро ҳуқуқ ва қиёсий ҳуқуқшунослик бўйича янги дарсликлар ва ўқув қўлланмаларнинг халқаро тажрибалар алмашуви асосида яратиш механизми кенгайди. Илмий-тадқиқот йўналишида фаолият олиб бораётган мутахассиларнинг имкониятлари ҳам ривожланади. Бу эса халқаро ҳуқуқ ва қиёсий ҳуқуқшунослик соҳасида янгидан-янги истиқболларга эришишга олиб келади. Дунёнинг ривожланган мамлакатлари билан юридик таълим соҳасидаги ҳамкорлик борасида кенг уфқлар очилади. Эндиликда Тошкент давлат юридик университетининг халқаро миқёсдаги нуфузи ортиб, юридик таълимнинг сифати юқори босқичга кўтарилиб бориши шак-шубҳасиздир. Бу эса ўз навбатида Тошкент давлат юридик университетининг хорижий давлатларнинг нуфузли юридик даргоҳлари билан яқин алоқаларнинг кенгайиб, ривожланиб боришига хизмат қилади.

Ҳуқуқий демократик давлатнинг таянчи ҳам суянчи ҳам адолатли қонунлардир, қонун устуворлигини таъминлашга эришишдир. Шу маънода олиб қараганда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини тўла таъминлашда, ҳамма нарса инсон учун унинг мафаатлари учун деган улуғвор ғояни амалда рўёбга чиқишида қабул қилинаётган инсонпарвар қонунларга ҳар жиҳатдан боғлиқ

эканлигини унутмаслигимиз керак. Зеро, адолат таъминланган жамият юксак тараққиёт сари дадил одимлайди, инсонларнинг эртанги кунга бўлган ишончи ортади, мамлакат ҳар томонлама ривожланган қудратли давлатга айланади.

Зеро, адолат устуворлигини таъминлаш жамият ва давлат тараққиётининг мустаҳкам асосидир. Одамларнинг ҳаётдан рози бўлиб яшашларининг замирида ҳам қонун устуворлигини тўла-тўқис таъминлаш турганлигини унутмаслигимиз керак. Бундай эзгу ҳаётий масалалар ўз-ўзидан англаб етишимиз мумкинки, юридик таълим масканларида таълим-тарбия олаётган, ҳар жиҳатдан қобилятли, ҳаёт билан ҳамнафас қадам ташлаётган билимли, мустақил фикрга эга бўлган юксак салоҳиятли ҳуқуқшунос кадрларга бориб тақалади.

Ватанимизнинг обрў-эътиборини юқори поғона олиб чиқадиган халқпарвар, миллатпарвар, адолатпарвар юристларга ҳар доим ҳам эҳтиёж юқори бўлиб келган. Бир сўз билан айтганда юридик таълим масканларида тайёрланаётган юридик кадрлар Ўзбекистонимизнинг таянчи ва суянчига айланиши керак. Фикр ва мулоҳазаларимизнинг якунида Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йилнинг 24 январь куни Олий Мажлисга ва халқимизга йўллаган Мурожаатномаларида билдирилган фикрларни келтириб ўтиш ўринлидир. Унда шундай дейилади: “Биз Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислохотлар, илм-маърифат ва инновация билан эриша оламиз. Бунинг учун, авваламбор, ташаббускор ислохотчи бўлиб майдонга чиқадиган, стратегик фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларини тарбиялашимиз зарур. Шунинг учун ҳам боғчадан бошлаб олий ўқув юртигача – таълимнинг барча бўғинларини ислох қилишни бошладик. Нафақат ёшлар, балки бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун аввало илм-маърифат, юксак маънавият керак. Илм йўқ жойда қолоқлик, жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан адашиш бўлади. Шарқ донишмандлари айтганидек, “Энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир”! Шу сабабли ҳаммамиз учун замонавий билимларни ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси бўлиш узлуксиз ҳаётий эҳтиёжга айланиши керак” [5]. Замонавий ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш кўп жиҳатдан юридик таълим даргоҳларида фаолият кўрсатаётган устоз, профессор-ўқитувчиларнинг юксак салоҳиятига ҳам боғлиқ эканлигини унутмаслигимиз керак. Бундай ҳаётий жараёнларда ҳар бир профессор-ўқитувчилар бор билим ва тажрибаларини ёш авлод қалбига сингдиришда ҳар томонлама фидоийлик ҳамда ҳалоллик намуналарини

кўрсатиб сидқидилдан меҳнат қилаётганликлари эътиборга моликдир. Бу йўлда ўзларининг катта ҳаётий тажрибалари билан ёш устоз ўқитувчиларнинг тажрибаларини оширишда юксак фаоллик намуналарини кўрсатиб келаётган фахрий устозларнинг ўрни бекиёсдир. Бу каби ижобий ишлар Тошкент давлат юридик университетига устоз-шоғирд тизимининг етарли даражада йўлга қўйилганлигидан яққол далолатдир. Уларнинг босиб ўтган ҳаёт йўллари ҳамда меҳнат фаолиятларини ёшлар учун ҳақиқий ибрат мактабининг ёрқин намунаси сифатида эътироф этиш мумкин.

Умуман олганда, ёшларнинг хусусан, юридик кадрларнинг янги замонавий авлодининг таълим- тарбияси учун ҳар биримиз масъулмиз.

Шуни қайд этиш керакки, таълим-тарбия, билим ва маърифат масаласи ҳар вақт, ҳар бир даврда ўта долзарб масала бўлиб келган. Бу каби долзарб масалалар жадид боболаримизнинг илғор ғоя ва қарашларида ўз аксини топганлиги билан аҳамиятлидир. Дарҳақиқат, Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг “Жадидлар: миллий ўзлик, истиқлол ва давлатчилик ғоялари” мавзусидаги халқаро конференция иштирокчиларига йўллаган табригида таъкидлаганларидек: “Барчамизга аёнки, “Тилда, фикрда, ишда бирлик” деган эзгу ғоя билан майдонга чиққан жадид боболаримиз халқларимизни жаҳолат ва қолоқликдан олиб чиқиш, уларни ғафлат ботқоғидан қутқаришнинг асосий йўли – билим ва маърифатда, дунёвий тараққиётни эгаллашда, деб билдилар. Улар шу йўлда фидойилик кўрсатиб, янги усул мактаблари, театр ва кутубхоналар, нашриётлар очдилар. Жамият аъзоларининг дунёқараши ва турмуш тарзини ўзгартириш мақсадида газета ва журналлар нашр этдилар. Ёшларни илғор давлатларга ўқишга юбордилар. Шу билан бирга, давлат бошқаруви, суд-ҳуқуқ, молия, солиқ тизимлари, ер масалаларини тадрижий асосда тубдан ислоҳ қилиш учун ғоявий ва амалий ҳаракатлар олиб бордилар. Бир сўз билан айтганда, улар миллий уйғониш, миллий тараққиёт ғоясини рўёбга чиқариш учун бор куч ва имкониятларини сафарбар этдилар. Афсуски, ўша даврдаги мавжуд вазият, ижтимоий тузум бу улуғвор мақсадларни амалга оширишга йўл бермади. Бугунги кунда Янги Ўзбекистонда инсон қадри улуғланадиган адолатли, эркин ва обод жамият, халқпарвар давлат, фаровон ҳаёт барпо этишга қаратилган ислоҳотларимиз жадид боболаримизнинг эзгу ғоя ва дастурларига ҳар жиҳатдан уйғун ва ҳамоҳангдир” [6].

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Т., “Ўзбекистон” 2023.
2. Мирзиёев Ш.М.“Янгиланган Конституциямиз Учунчи Ренессансни барпо этиш йўлида мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор бўлиб хизмат қилади”.2023 йил 8 май.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон мустақиллигининг 31 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 2022 йил 31 август.
4. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 апрелда — “Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга Мурожаатномаси. “Халқ сўзи”.- 2020.- 24 январь.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Жадидлар:миллий ўзлик ,истиклол ва давлатчилик ғоялари” мавзусидаги халқаро конференция иштирокчиларига йўллаган табриги. 2023 йил 10 декабрь.https://uza.uz/uz/posts/jadidlar-milliy-ozlik-istiqlol-va-davlatchilik-goyalari-mavzusidagi-xalqaro-konferenciya-ishtirokchilariga_546981.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. Халқ сўзи. -2020.- 1 октябрь.
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 16 июнь кунини олий таълим тизимидаги устувор вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилиши. Халқ сўзи.- 2021.- 16 июнь
9. Маҳмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. -Т.:—Маънавият|| 2009.